

OLIV TA'LIM MUASSASALARI SPORT TO'GARAKLARIDA SHUG'ULLANUVCHI TALABA-YOSHLARNI FUNKSIONAL KO'RSATKICHLARI. YUQT, LAKTAT VA CHIDAMLILIK UCHUN MASHG'ULOTLAR

F.R.Odilov

Toshken amaliy fanlar universiteti
Yoshlar bilan ishlash ma'naviyat va
Ma'rifat bo'limi bosh mutaxassisi F.R.Odilov
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14784055>

Mushak faoliyatining energiya ta'minoti asoslari.

Har qanday jismoniy yuklama bajarganda sport bilan shug'ullanadigan energiya sarfini ishlanishini taqozo etadi. Organizmimizga turli xil energiya bilan ta'minlovchi tuzilmalar mavjud, ularning xar biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Organizmda energiya ta'minoti tamoyillarini yaxshi bilgan taqdiridagina optimal mashg'ulot dasturini tuzish va shu asosida mashg'ulotni tashkil qilish imkoni bo'ladi. Agar organizmga quloq solib ko'rilsa, unda ayni daqiqada qaysi biri ishlamayotgan mushaklarni energiya bilan ta'minlash uchun ishga tushganligini yetarlicha aniq bilib olish mumkin. Biroq sport amaliyotida ko'pchilik sportchilar o'z organizmida sodir bo'ladigan o'zgarishlarga e'tibor berishmaydi. Biroq ushbu o'zgarishlarga asoslanib o'zlarining mashg'ulot dasturlariga o'zgartirishlar kiritishlari mumkin bo'lar edi. Ko'pgina sportchilar juda jadal yoki o'ta bir xilda mashq qiladilar ayrimlari o'ta past jadallikda mashg'ulot o'tkazadilar. Nima bo'lganda ham, ular ham boshqalar ham hech qachon istalgan natijaga erisha olmaydilar. Mashg'ulotning optimal shiddatini ikki xil usul bilan: qondagi laktat (sut kislotasi) darajasi o'zgarishini aniqlash yordamida yoki yurak qisqarishi tezligini (yuqt) aniqlash orqali mashg'ulotni boshqarish mumkin. Ikkita usuldan yoki ulardan biridan foydalanib, sportchilar ko'pincha mashg'ulotlar hajmi va shiddati kichik bo'lgan sharoitda ham yuqori natijalarga erishadilar.

Inson organizmida energiya beruvchi tizimlar.

Inson organizmida adenozinfosfat (ATF) kabi yuqori energiya beruvchi kimyoviy modda mavjud. U universal energiya manbai hisoblanadi. Chunki mushak faoliyati vaqtida ATF adenozindifosfatgacha (ADF) parchalanadi. Bu reaksiya davomida energiya ajralib chiqadi, u mushaklar tomonidan bevosita energiya uchun foydalaniladi.

P.Yansen fikriga ko'ra, mushaklarda ATF miqdori kuch emas. Jadal mushak faoliyatida ATF zahirasi 2 soat ichida sarflanadi. Biroq mushaklar ichida bir nechta yordamchi tizimlar mavjudki, ular uning parchalanishi mahsuloti ADFdan uzluksiz ravishda ATFni tiklab turadi. ATFning uzluksiz tiklanib turishi (resintez) evaziga organizmga bu moddani nisbatan doimiyligini saqlab qoladi deb hisoblaydi. Uning fikricha, ATF resintezining fosfatli tizimi mushaklardagi mavjud ATF zahirasidan foydalanishni va yuqori energiya beruvchi modda hisoblangan kreatin fosfat (Krf) hisobiga uning tezkor resintezini o'z ichiga oladi. Krning mushaklardagi darajasi 6-8s li jadal ish bilan cheklanadi. Krf ishtirokida ATF resintezini reaksiyasi quyidagicha formulaga ega ekanligini ko'rsatadi:

Fosfat tuzilishi ATFning ADFdan tez resintezlanishi bilan ajralib turadi, biroq u faqat qisqa vaqt ichida samaralidir. Maksimal yuklamaga fosfat tizim 10s ichida tugaydi. Avval 2s davomida ATF, keyin esa 6-8s. ichida Krf sarflanadi. Bunday ketma-ketlik har qanday shiddatli jismoniy tarbiya faoliyatida kuzatiladi. Biroq, fosfat tizimi sprinterlar, futbolchilar, balandlikka va uzunlikka sakrovchilar, uloqtiruvchilar, bokschilar va tennischilar, ya'ni barcha portlovchan, qisqa muddatli, tezkor va g'ayratli jismoniy faoliyat uchun muhim hisoblanadi. Jismoniy yuklamani to'xtatgandan so'ng Krf resintezining tezligi ham juda yuqori. Yuqori paytida sarflangan yuqori energiya ega difosfatlar (ATF va Krf) zahiralari u yakunlangandan keyin bir necha daqiqa davomida qoplanishi kuzatiladi.

O'rta masofalarga yugurishda barcha uchta energiya tizimlarini mashq qildirish talab etadi. 400,800 va 1500m.ga yuguruvchi sportchilarga ham yuqori aerob ham yuqori anaerob rejimda ish bajarilishi kuzatiladi. Shuning uchun tezkor kuch chidamliligi talab etiladigan sport turlarida ular o'z mushaklaridagi

kuchli atsidozga va u bilan birga toliqishga qarshi kurashish bo'yicha mashqlardan foydalanish lozim. Ular laktat yuqori darajada to'planib qolgan sharoitlarda yuklamani bajarish asosida mushaklar toliqishini oldini olishi vositalaridan foydalanish lozim.

Yugurish turlari bo'yicha musobaqalarda har xil energiya ta'minoti mehanizmlari ishtiroki ulushi o'rganilganda, marafon yuguruvchining ishi 95% ga anaerob energiya hisobiga va 5% ga anaerob energiya ta'minlanadi. Bu nafaqat yugurishga, balki boshqa sport turlariga ham qo'llash mumkin. 1500m ga yugurish (yugurish vaqti 4-6 min) qiyoslovchi masofa bo'lib hisoblanadi. Ushbu holda 20% mashg'ulotlar fosfat tizimini (sprinterlik mashg'ulotlar) 20% takomillashtirishga 25% mashg'ulotlar aerob chidamlilkni oshirish kislorod tizimi 55% mashg'ulotlar anaerob imkoniyatlarini (fosfat va laktat tizimlari) takomillashtirishga yo'naltirish zarur ekanligini ko'rsatadi. Yuklamalarning shiddati bilan birgalikdagi davomiyligi foydalanilayotgan energiya sarfini aniqlab beradi.

Shiddat turli xil kattaliklarda o'lchanadi u masalan maksimal yurak qisqarishi tezligini yuqori nisbatdan foizlarda yoki anaerob ish bajarishi nisbatan (AiO) foizlarda o'lchanishi mumkin. Aerob rejim shunday yuklama shiddatida qayd qilinadiki, bu yuklamalardan yuqori shiddatda organism aerob energiya ta'minotidagi qisman anaerob energiya ta'minotiga o'tadi.

P.Yansen bergan ma'lumotlarda energiya ta'minoti uchta asosiy shiddat ekanligini quyidagi xalqaro belgilarda qo'llanilishini ko'rsatadi. Aerob zona (A), rivojlantiruvchi zona (YE), Aralash chidamlilik va anaerob zona (An).

Uning fikricha ,aerob zonaga energiya fakat aerob jarayonlar hisobida yetkazib beriladi. Rivojlantiruvchi zona anaerob rejimda biroz pastroqda va biroz yuqorida foydalanilgan shuning uchun energiya qisman aerob rejim bilan qisman anaerob yul bilan yetkaziladi. Anaerob zonada energiya hosil bo'lishi reaksiyalari kislorodning yetarlicha yetib kelmasligini sharoitlarida kechadi, bu sut kislotasining hosil bo'lishiga va to'planishiga olib keladi. Har bir uchta shiddat zonasi 2 ta kichik zonalariga bo'linadi. Shuningdek, tiklanish zonasi ham mavjud, bu yerda, huddi aerob zonadagi kabi yuklama to'liq kislorod tizimi hisobiga ta'minlanishini ko'rsatadi. Xalqaro amaliyotda quyidagi shiddat zonalaridagi foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaev M.J., Olimov M.S., To'xtaboev N.T. Yengil atletika va uni BE o'qitish metodikasi. Darslik. "Barkamol fayz media" nashriyoti Toshkent-2017 |620 bet.
2. Abdullaev M.J. Sport mahoratini oshirish (Yengil atletika). Darslik "Cho'lpon nomidagi nashriyot va matba ijodiy uyi" Toshkent-2019 y. 472 bet.
3. Normurodov A.N. Yengil atletika. Toshkent: O'quv-uslubiy qo'llanma ToshDSHI 2002 yil.
4. Niyozov I. Yengil atletika. Farg'ona: O'quv qo'llanma. Farg'ona:O'quv qo'llanma. Farg'ona nashriyoti 2005 yil.
5. Abdullayev M.J., Smurigina L.V. Organizatsiya fizkulturno ozdorovitelnix i sportivnix meropriyatiy v obsheobrazovatelnoy shkole uchebnoye posobiye. Buxoro. "Durdona" - 2015 yil..